

ABS : Principes & Technologie

Pierre Duysinx
Ingénierie des Véhicules Terrestres
Université de Liège
Année Académique 2008-2009

Plan de l'exposé

- Introduction
- Historique
- Exigences de l'ABS
- Le concept d'ABS
- Problèmes du contrôle
 - Estimation de la vitesse du véhicule
 - Prédiction du blocage
- Les composants de l'ABS

Historique

- 1900: Apparition du concept pour les locomotives afin de minimiser les plats dans les roues (en acier)
 - On constate que le système diminue également la distance de freinage
- 1936: Bosch en Allemagne brevète un système nommé ABS
- 1948: Boeing B47 est équipé d'un ABS pour éviter l'explosion des roues sur piste sèche et la glissade sur piste verglacée
- 1954: Ford équipe une Lincoln expérimentale
- 1968: Kessey-Hayes développent un ABS pour le système de freinage de roues arrières uniquement
- En Europe le développement de l'ABS pour des applications automobiles démarre dans les années 60 dans une société appelée Teldix (contraction de Telefunken et Bendix, partenaires dans ce projet).

Historique

- Les performances de l'électronique de l'époque empêchaient une mise en œuvre d'un système suffisamment fiable pour l'automobile. La Citroën SM a failli être équipée d'un ABS, mais les difficultés financières d'« Automobiles Citroën » et le premier choc pétrolier ont raison du projet d'application.
- 1970: Coup d'arrêt aux USA pour des questions légales
- Les brevets et licences de la société Teldix sont rachetés par Bosch, qui continue le développement et aboutit au lancement en série du système ABS.
- 1980: Bosch et les constructeurs européens tels que Mercedes (1978: Mercedes classe S) et BMW prennent le leadership
- 1990 : Explosion de la demande
 - 1988: ABS sur 7% des nouvelles voitures et 32% des camions
 - 1997: ABS sur 59% des nouvelles voitures et 90% des camions

Introduction

- ABS = Anti-lock Braking Systems
- Les ABS sont des systèmes qui gèrent les conditions de fonctionnement du freinage **en modifiant le couple de freinage** par des **modulations de la pression** de freinage au moyen de **cycles serrer / relâcher**
- Le système tente de **garder le point de fonctionnement dans une plage située autour du coefficient de friction maximal**
 - Généralement des taux de glissement entre 10 et 30%
- Le système **prévient le blocage** des roues durant le freinage et de ce fait maintient la **capacité à générer des forces latérales suffisantes** pour assurer le contrôle directionnel et la stabilité latérale

Introduction

Fig. 3.10 Wheel speed cycling during ABS operation.

Fig 3.11 ABS operation to stay at the peak braking coefficient.

Gillespie (1992)

Introduction

Fig. 3.54 Effect of skid on cornering force coefficient of a tire.

Introduction

- ABS est un système asservi inclus dans le circuit de freinage
 - Son activation est complètement subordonnée à l'application du freinage par le conducteur
- Corollaire: le système ABS présente d'autres avantages:
 - Le système assure automatiquement la répartition du freinage entre les roues avant et arrière
 - l'ABS remplace les systèmes de répartiteur de freinage
 - En plus de la répartition avant / arrière, il traite le problème de variation de charge et d'adhésion gauche / droite (problème du μ slip).

Rappel sur les pneumatiques

Rappel de mécanique des pneumatiques

- Angle de dérive (α): angle entre la direction de cap de la roue et la direction d'avance de la roue.
Un angle de dérive + correspond à un pneu avançant vers la droite lorsqu'il roule vers l'avant

Origine des forces latérales

- L'origine du phénomène est la déformation du pneu sous l'effet de la charge latérale

Gillespie, Fig 10.10

Genta Fig 2.24: Déplacement latéral, distribution de σ_z et τ_{zy} , glissement latéral et vitesse latérale pour un pneu avec une dérive α

Les forces latérales

- 3 parties dans la courbe de F_y en fonction de l'angle de glissement: linéaire, de transition et de friction
- Pic de la force entre 3° et 7°
- Après le pic, la courbe peut rester constante ou chuter
- Sur sol mouillé, réduction de la valeur max et chute plus rapide par après
- Au pic et au-delà, la majorité de l'empreinte est en glissement et la force résultante provient de la friction entre le pneu et la route

Milliken. Fig. 2.7

Raideur d'envirage

- Dans la partie linéaire (petits angles de dérive) de la courbe donnant la force latérale en fonction de l'angle de dérive on peut écrire:

$$F_y = -C_\alpha \alpha$$

- C_α est appelé raideur d'envirage (cornering stiffness)

Gillespie Fig. 6.2

Force de freinage

- Taux de glissement longitudinal (Slip ratio)

$$SR = \frac{\Omega - \Omega_0}{\Omega_0} = \frac{\Omega}{\Omega_0} - 1$$

Si R_e est le rayon de roulement effectif de la roue libre

$$SR = \frac{\Omega R_e}{\Omega_0} - 1$$

- Roue libre $SR = 0$
- Roue bloquée en freinage $SR = -1$
- Spinning : $SR = +1$
- Les forces de traction et de freinage sont des fonctions de SR

Blundel. Fig. 5.18

Force longitudinale

Milliken. Fig. 2.16

Milliken. Fig. 2.17

Pneu de tourisme à carcasse diagonale

Force longitudinale

Wong Fig 1.17

Wong Fig 1.18

Opérations combinées

- Expérience de Sakai
 - Japan Automotive Research Institute (JARI)
 - Un des seuls ensembles complets de données disponibles dans le public
 - Petit pneu pour véhicule de tourisme avec une charge de 400 kg (882 lb) et une vitesse 20 km/h (12.4 mph)
- Définition des taux de glissement adoptés dans cette étude
 - Traction $S_t = (V \cos\alpha / \Omega R_e) - 1$
 - Freinage $S_b = (\Omega R_e / V \cos\alpha) - 1$
 - Rouler librement $S_t = S_b = 0$
 - Roue bloquée en freinage $S_b = 1$
 - Roue en spin (accélération) $S_t = -1/2$
 - Roue bloquée (accélération) $S_t = -1$

Expérience de Sakai

Forces de freinage / traction vs
taux de glissement et angle dérive
Milliken Fig 2.18

Forces latérales vs
taux de glissement et
angle de dérive
Milliken Fig 2.19

Cercle et ellipse de friction

- Objectif : réunir en un seul diagramme les graphes des forces latérales et longitudinales en fonction des angles de dérive et du taux de glissement longitudinal.
- Le cercle de friction représente la limite de la force que le pneu peut produire dans des conditions opérationnelles données (charge, température, surface, etc.)
- Motivation: rappel force résultante du pneu en fonction de la vitesse de glissement résultante

Cercle et ellipse de friction

Forces de freinage et latérale en fonction du taux de glissement longitudinal
Gillespie Fig. 10.22

Force latérale en fonction de la force de freinage pour des taux de glissement longitudinal. Gillespie Fig. 10.23

Plages de glissement et de dérive visées

La difficulté du contrôle:
 la forte variation des
 coefficients avec les
 conditions de route

Vehicle speed km/h	Tire condition	Dry road surface	Wet road surface (water-depth 0.2 mm)	Heavy rain (water- depth 1 mm)	Puddles (water- depth 2 mm)	Surface ice (black ice)
		μ_{HF}	μ_{HF}	μ_{HF}	μ_{HF}	μ_{HF}
50	new	0.85	0.65	0.55	0.5	0.1 and lower
	worn out	1	0.5	0.4	0.25	
90	new	0.8	0.6	0.3	0.05	
	worn out	0.65	0.2	0.1	0.0	
130	new	0.75	0.55	0.2	0	
	worn out	0.9	0.2	0.1	0	

Exigences sur l'ABS

- Maintenir un **contrôle directionnel** à chaque instant et pour toutes conditions de route.
- Rechercher le **coefficient de friction maximal et l'exploiter**, mais en mettant l'accent sur la **stabilité et le contrôle directionnel** plutôt que sur la distance d'arrêt minimale et cela indépendamment de la manière dont le conducteur applique une force sur la pédale.
- **Efficacité** pour une large gamme de vitesse.
- **Contrôle du lacet** pour des conditions de friction variables (gauche / droite; avant arrière).
- **Auto adaptation.**
- **Auto diagnostic.**

Concept du système à retour

Variables contrôlées:

les vitesses angulaires des roues et les données mesurées aux roues (3)

Variables manipulées:

Les pressions des étriers de frein (1-3)

Perturbations:

Conditions de la route, les conditions du frein, la charge du véhicule et les caractéristiques du pneu

Contrôleur:

les capteurs de vitesse des roues et l'unité d'ABS (4)

Valeur de référence / entrée:

La pression appliquée à la pédale de frein (2)

Système contrôlé:

le véhicule avec ses roues, ses freins, la friction entre les pneus et la surface de la route

Modèle simplifié d'ABS

■ Couple de freinage:

$$\begin{aligned} T_{Br} &= F_{Br} r_{eff} \\ &= r_{Br} \mu_{Br} A_{Br} p_{Br} \\ &= r_{eff} k_{Br} p_{br} \end{aligned}$$

■ Équations d'équilibre de la roue

$$J_w \dot{\omega} = F_{wL} r_{eff} - T_{Br} + T_{Driveline}$$

$$J_w \dot{\omega} = r_{eff} \mu_L(s_L) F_Z - r_{eff} k_{Br} p_{br}$$

F_{Br}^* braking force at brake disc
 r_{Br} effective braking radius
 μ_{Br} Friction co-efficient of brakes
 A_{Br} brake area
 p_{Br} braking pressure
 $F_{Br} = F_{Br}^* \cdot r_{eff}$ brake force at wheel contact
 T_{Br} brake torque at wheel contact
 ω rotational wheel speed
 J_w wheel moment of inertia
 F_Z wheel ground contact force
 $F_{wL} = \mu_L(s) \cdot F_Z$ friction force
 $T_{wL} = r_{eff} \cdot F_{wL}$ friction torque

Système simplifié d'ABS

Système idéalisé: roue non motrice, 1/4 de la masse du véhicule, courbe caractéristique avec régions stables et instables

Le couple de freinage appliqué grandit d'abord de manière linéaire au cours du temps

Le moment relatif à la force de friction entre la roue et le sol suit avec un léger retard et atteint la saturation (maximum)

Différence de couple fournit une mesure de l'accélération angulaire

La réponse de couple de la route est une bonne estimation de la friction

Questions à résoudre pour le contrôle

- Les capteurs des vitesses des roues doivent être utilisés pour trouver:
 - les accélérations / décélérations linéaires à la périphérie de la roue
 - le glissement de freinage
 - les vitesses de référence du véhicule et son accélération
- Pas pratique (problème de l'estimation) d'utiliser les accélérations et décélérations de la roue ou le taux de glissement comme variable contrôlée.
- Comment utiliser cette information ?
- Comment travailler cette information pour en dériver d'autres quantités?
- Algorithmes de contrôle?

Algorithmes de contrôle

- Le système est hautement non linéaire
 - courbes caractéristiques μ - λ (glissement coefficients de friction longitudinaux et latéraux)
 - équations du mouvement
- Les contrôleurs linéaires sont peu performants
- Les contrôleurs non linéaires s'imposent:
 - basés sur des règles et parfois même sur des solutions tabulées pour modifier le couple de freinage et arriver au résultat désiré
 - difficiles à mettre au point (paramètres de réglages)
 - un système non linéaire simple: le contrôleur bang bang

Exemple de contrôleur en opération

- Exemple d'un véhicule lourd avec des freins pneumatiques sur sol mouillé (Wong, 1993)
- Le cycle de réduction et de restauration de la pression dans les freins peut être répété entre 5 à 16 fois par secondes
- La fonction ABS est déclenché lorsque la vitesse du véhicule est en dessous de 5-6 km/h

Fig. 3.57 Operating characteristics of an antilock system for heavy commercial vehicles with pneumatic braking systems.

Estimation de la vitesse de référence

- Comme la vitesse du véhicule ne peut pas être mesurée directement, l'ECU (Electronic Control Unit) doit **estimer** cette valeur de manière appropriée.
- Le système ABS de Bosch par exemple utilise l'information des roues disposées en diagonale et forme une estimation sur l'information obtenue lorsque l'ABS ne fonctionne pas (pas de locking).
- Pour un freinage modéré, l'ECU estimera la valeur de la vitesse de référence sur la roue la plus rapide de la diagonal.
- Dans le cas de freinage d'urgence, une extrapolation basée sur une fonction rampe utilisant les valeurs des vitesses calculées au départ du cycle.

Prédictions du blocage des roues (Wong)

- L'anti-blocage **doit être activé** lorsque la décélération angulaire à la périphérie de la roue dépasse une valeur seuil déterminée (typiquement 1 à 1.6 g):
$$R \dot{\omega} > 1.6 g$$
- Dans les ABS pour les voitures de tourisme, on a souvent un circuit track-and-hold qui mémorise pendant une période donnée (e.g. 140 ms) les accélérations de la roue supérieures à 1.6 g.
 - Si durant cette période la vitesse angulaire diminue de plus de 5% en dessous de la valeur mémorisée ET que l'accélération longitudinale du véhicule mesurée par un décéléromètre est inférieure à 0.5g alors on conclut au blocage de la roue
 - Si la décélération mesurée est supérieure à 0.5 g, le blocage est toujours prédit et le frein est relâché chaque fois que la vitesse angulaire descend en dessous de 15% de sa valeur enregistrée

Prédictions du blocage des roues (Wong)

- Dans d'autres systèmes anti-blocages, la pression du système de freinage est relâchée (parce que blocage) lorsque
 - le **taux de glissement estimé** λ_s du pneu est supérieur à un seuil λ_{s0} (e.g. 10%)

$$\lambda = 1 - \frac{\omega R}{V} > \lambda_0$$

ET

- La **décélération linéaire** est supérieure à une valeur critique (typiquement 1 à 1.6 g)

$$\dot{v}_R = R \dot{\omega} > R \omega_0 = 1.6 g$$

Critères pour ré-appliquer la pression (Wong 1993)

- Dans certains systèmes: dès que les critères pour relâcher la pression ont disparu
- Dans quelques dispositifs, un délais fixe est introduit pour introduire un hystérésis afin d'éviter le pompage
- Dans d'autres systèmes, le freinage est ré-appliqué lorsque la quantité de mouvement du véhicule a permis de redonner une accélération angulaire suffisante.
Application du freinage dès que l'accélération angulaire fois le rayon de la roue est supérieur à un seuil typiquement 2.2 à 3 g.

$$\dot{v}_R = R \dot{\omega} > R \omega_0 = 2 - 3 g$$

D'autres fois la pression du fluide est asservie à l'accélération angulaire de la roue.

Cycle de contrôle d'ABS typique

- La vitesse équivalente des roues est mesurée et différenciée pour obtenir l'accélération équivalente de la roue

- Phase 1:** le point de maximum friction est dépassé lorsque

$$\dot{v}_R < -a_1$$

- Phase 2:** au cours du 1^{er} cycle un seuil plus bas est appliqué pour supprimer l'effet du bruit

$$\dot{v}_R < -a_2$$

Entre a_1 et a_2 la pression est maintenue mais n'augmente plus.

Cycle de contrôle d'ABS typique

- Phase 3:** lorsque

$$\dot{v}_R < -a_2$$

la pression est relâchée. La roue reprend de la vitesse.

- Phase 4:** lorsque le seuil $-a_1$ est atteint à nouveau, la chute de pression est arrêtée et la pression est maintenue.

- Phase 5:** La pression n'est augmentée que lorsque la roue accélère au delà du seuil

$$\dot{v}_R > a_4$$

pour éviter de retomber dans un fonctionnement avec coefficient de friction trop bas

Cycle de contrôle d'ABS typique

- Phase 6:** dans la plage $a_4 > \dot{v}_R > a_3$
 la pression est maintenue constante.
- Phase 7:** dans la plage $a_3 > \dot{v}_R > -a_1$
 la pression est augmentée lentement. On progresse par palier avec des temporisations.
- Phase 3:** lorsque le seuil $-a_1$ est atteint à nouveau, i.e. $\dot{v}_R < -a_1$
 le second cycle démarre. Cette fois on n'attend pas d'atteindre le seuil a_2 . La pression est diminuée etc.

Cycle de contrôle d'ABS typique

Solution propriétaire Bosch (1999)

- Illustration du cycle pour un surface à haut coefficient de friction
- Vitesse de référence utilisée pour déterminer le seuil du taux de glissement
- La pression relâchée tant que l'accélération périphérique est sous le seuil
- Accroissement de l'accélération provoque la croissance de la pression mais en escalier (temps d'attente du système)

Braking control for high braking-force coefficients

v Vehicle speed, v_{ref} Reference speed, v_{Ri} Peripheral wheel speed, λ_1 Slip switching threshold, $+A, +a$ Thresholds of peripheral wheel acceleration, $-a$ Threshold of peripheral wheel deceleration, $-\Delta p_{abs}$ Brake-pressure decrease.

Les composants de l'ABS

- Réalisation
 - Systèmes additionnels
 - Systèmes intégrés

- Les composants
 - L'unité de contrôle électronique (ECU)
 - Capteurs de vitesse des roues
 - Le modulateur de pression

Systèmes additionnels

- On utilise les éléments de freinage classique.
- Un groupe hydraulique de régulation de la pression de freinage est intercalé entre le maître-cylindre et les récepteurs.
- Cette régulation est effectuée par des électrovannes dont le nombre est variable.
- L'assistance de freinage est conservée.

Systèmes intégrés

- Identique au système de freinage classique mis à part l'assistance de freinage et le maître-cylindre qui ont été remplacés par une pompe haute pression et un distributeur hydraulique.
- La régulation de la pression s'effectue par l'intermédiaire d'électrovannes.

Système additionnel

Schéma général et liaison

Groupe de régulation additionnel

- Le groupe hydraulique, dans un système additionnel, présente l'avantage de pouvoir se placer à un endroit quelconque en fonction de la disponibilité dans le compartiment moteur.
- Il est constitué d'une pompe de ré-injection, d'un moteur électrique pour entraîner la pompe, d'un accumulateur par circuit de freinage, de plusieurs électrovannes et d'une platine relais (relais de pompe et d'électrovannes) et de plus en plus d'un calculateur intégré.

Électrovannes du système additionnel

- Ce système additionnel utilise des vannes électromagnétiques 3 voies qui permettent soit:
 - de mettre en communication le maître-cylindre et le cylindre récepteur. (freinage normal)
 - de couper cette communication, interdisant ainsi l'augmentation de pression dans le cylindre.
 - de mettre le cylindre récepteur en communication avec une pompe de refoulement, ceci faisant chuter la pression dans le cylindre et donc défreine la roue.
- Les électrovannes sont constituées d'un bobinage alimenté et mises à la masse par le calculateur. L'intensité traversée est fonction du déplacement souhaité du noyau - piston. La course de celui-ci est de quelques dixièmes de millimètres. Les électrovannes peuvent être au nombre de 3 ou 4.

Électrovannes du système additionnel

- **I= 0A:** Position de repos, la pression provenant du maître-cylindre se dirige directement vers les récepteurs.
- **I= 2A:** Position «maintien de la pression», la communication est coupée, un courant de 2A traverse le bobinage, le noyau - piston se déplace pour fermer l'arrivée de pression provenant du maître-cylindre.

Électrovannes du système additionnel

- I=5A:** Position «réduction de pression», un courant de 5A traverse le bobinage, le noyau piston se déplace davantage et ouvre le canal qui permet la liaison entre les récepteurs de freins et la pompe de ré-injection.
- Lorsque le calculateur pilote la ou les électrovannes avec une intensité de 5 A, il commande simultanément le relais de pompe de ré-injection. Le rôle de cette pompe est de transférer le liquide de l'accumulateur vers la canalisation du maître cylindre pour éviter l'enfoncement de la pédale de frein pendant la régulation. Le conducteur peut ressentir des pulsations à la pédale. Un ou plusieurs accumulateurs permettent d'atténuer ce phénomène.

Électrovannes du système additionnel

Électrovannes du système additionnel

Phase "baisse de la pression"

Modulation de la pression du frein

Brake-pressure modulation

a Pressure buildup, b Hold pressure, c Reduce pressure.

1 Wheel-speed sensor, 2 Wheel-brake cylinder, 3 Hydraulic pressure modulator, 3a Solenoid valve, 3b Accumulator, 3c Return pump, 4 Brake master cylinder, 5 ECU.

— "Dead" line, — Current-carrying line.

Bosch (1999)

A/ Accroître la pression

B/ Maintenir la pression

C/ Réduire la pression à la roue adéquate

Unité de contrôle électronique

Unité de contrôle électronique

Unité de contrôle électronique

- Le calculateur reçoit des informations des capteurs de vitesse de roues et du contacteur stop (pédale : pour faire la différence entre un glissement au freinage et un glissement au démarrage).
- Il reçoit également une alimentation électrique et une mise à la masse.
- En retour, il pilote les électrovannes, le voyant de contrôle au tableau de bord et le relais de la pompe de réinjection.
- A la mise du contact, il effectue un «autodiagnostic» du dispositif. Si un défaut du système apparaît en roulage, le voyant s'allume au tableau de bord et le calculateur met hors service le dispositif A.B.S.
- Dans ce cas, on dispose du système de freinage traditionnel. Le calculateur garde également en mémoire tous les défauts et permet la lecture de ceux-ci avec la station diagnostic.

Unité de contrôle électronique

Bosch, 1999
Fig. 4 page 65

Unité de contrôle électronique

Système de contrôle intégré

- Dans ce système, qui fonctionne selon le même principe que le système additionnel, la création de la haute pression est différente et il propose un fonctionnement des électrovannes légèrement différent.

Système de contrôle intégré

Fonctionnement des systèmes intégrés

- Le dispositif de freinage utilise comme source de pression la haute pression fournie par une pompe hydraulique. La pression de freinage est, dans tous les cas, proportionnelle à l'action de l'utilisateur sur la pédale de frein.

Fonctionnement des systèmes intégrés

- Cette pompe hydraulique et électrique délivre une pression régulée par deux manocontacts entre 160 et 180 bars.
- Dès que la pression descend au-dessous de 80 bars, les manocontacts alertent le calculateur que la pression est trop faible. Celui-ci, par l'intermédiaire d'un relais, alimente la pompe en énergie électrique.
- Un accumulateur (sphère) permet de constituer une réserve de pression.

Distributeur hydraulique

- Le rôle du distributeur hydraulique est de transmettre aux freins une pression de freinage proportionnelle à l'effort de freinage.

Fonctionnement des électrovannes

- Quatre cas possibles:
 - Montée en pression rapide
 - Chute de pression rapide
 - Montée en pression lente
 - Chute de pression lente
- Sur chaque circuit de freinage avant, on trouve 2 électrovannes: 1 électrovanne 3 voies et une électrovanne à 2 voies.
- Sur chaque circuit de freinage arrière, on trouve 1 électrovanne 3 voies.

Fonctionnement des électrovannes

Fonctionnement des électrovannes

- Freins avant: phase 1 Admission rapide (sans ABS)
- Les électrovannes ne sont pas alimentées. L'alimentation des freins avant en pression hydraulique est directe.

Fonctionnement des électrovannes

- Freins avant: phase 2 Détente rapide (blocage d'une ou plusieurs roues – ABS)
- L'électrovanne d'admission est alimentée. Il n'y a plus d'arrivée de haute pression, la pression dans le circuit chute car le liquide peut retourner au réservoir.

Fonctionnement des électrovannes

- Freins avants: phase 3 Détente lente
- Les 2 électrovannes sont alimentées. Le circuit est toujours en communication avec le retour au réservoir mais la chute de pression est plus lente car elle se fait par le restricteur.

Fonctionnement des électrovannes

- Freins avants: phase 4 Admission lente
- L'électrovanne de restriction est toujours alimentée. L'arrivée de pression vers les freins est lente à cause du restricteur. La reprise du freinage se fait par paliers.

Fonctionnement des électrovannes

- Freins arrières: phase 1 Admission rapide (sans ABS)
- L'électrovanne n'est pas alimentée. Le clapet est ouvert, donc le circuit de frein est alimenté normalement ce qui provoque une montée en pression rapide.

Fonctionnement des électrovannes

- Freins arrières: phase 2 Détente rapide (blocage d'une ou plusieurs roues)
- Début de blocage, la pression d'alimentation étant supérieure à la pression d'utilisation, le clapet se ferme. L'électrovanne est alimentée, le circuit de freinage est en communication avec le retour au réservoir, donc cela engendre une chute de pression rapide.

Fonctionnement des électrovannes

- **Freins arrières:** phase 3 Admission lente
- L'électrovanne n'est plus alimentée. Le clapet reste fermé car la pression d'alimentation est supérieure à la pression d'utilisation. Les freins sont à nouveau alimentés, mais plus lentement car le liquide passe par le restricteur.

Le modulateur de pression

Le variateur de pression hydraulique contient un accumulateur, une pompe de retour et une valve à solénoïde

ABS26 hydraulic pressure modulator
1 Accumulator, 2 Return pump, 3 Solenoid valve.

Les capteurs de vitesse des roues

Le capteur peut générer entre 90 et 100 impulsions par tour

Bosch 1999
Fig 1 et 2, page 63

Les capteurs de vitesse des roues sont des **capteurs inductifs**. Le capteur est un bobinage fixe équipé d'un noyau avec un pôle prolongé et un aimant permanent. Il est directement situé au dessus de la couronne du capteur.

La couronne est couverte de pôles saillants. Elle est solidaire du moyeu de roue ou est placée sur l'arbre du différentiel.

Lorsque la couronne tourne la reluctance du circuit magnétique varie de manière alternative et crée un voltage variable dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation

Dispositifs ABS (Wong)

- Plusieurs architectures d'ABS généralement rencontrées dans les véhicules pour passagers:
 - 4 canaux – 4 capteurs,
 - 3 canaux – 3 capteurs,
 - 3 canaux – 4 capteurs
- Un canal = portion du système de freinage qui peut être contrôlée indépendamment du reste du circuit de freinage

	Steer-ability	Stability	Braking distance
4-channel ABS 4 sensors 	++	++	++
3-channel ABS 3 sensors 	++	++	++
3-channel ABS 4 sensors 	++	++	++

Control channel symmetrical road surface
 Sensor asymmetrical road surface

in all systems, the rear wheels are controlled together according to the «select-low» principle. In the first system, control was by synchronous triggering of both solenoid valves.

Dispositifs ABS (Wong)

- Objectif premier: assurer le contrôle directionnel et la stabilité aussi bien pour des freinages en ligne droite ou en courbe, que dans des freinages sur des routes avec des coefficients de friction asymétriques entre côtés droit et gauche.
- Les deux roues avants peuvent toujours être contrôlées individuellement en fonction de l'information de leur capteur de vitesse.
- Les deux roues arrières sont souvent contrôlées ensemble:
 - Stratégie: « select low » utilise l'information de la roue la plus lente pour contrôler la pression de freinage du train arrière
 - Stratégie « select high » utilise l'information de la roue la plus rapide pour réguler le freinage des deux roues.

Dispositifs ABS (Wong)

- Stratégie select low:
 - Assure le contrôle directionnel lors du freinage sur route à coefficient asymétrique et en courbe.
 - Allonge la distance de freinage, car diminue la puissance du freinage.
- Stratégie select high:
 - Peut entraîner une perte de contrôle directionnel en courbe ou sur route asymétrique: blocage de la roue intérieure ou sur le coefficient de friction faible alors que l'autre roue développe une force de freinage importante. Ceci conduit à une réduction du potentiel de force latérale et donne lieu à un moment de lacet contraire à la stabilité directionnelle.

Dispositifs ABS (Wong)

- Dispositif 4 canaux – 4 capteurs: le contrôle indépendant des 4 roues peut entraîner l'apparition de moments de lacet importants peu favorables au contrôle directionnel.
- Dispositif 3 canaux – 3 capteurs:
 - Train arrière contrôlé par la vitesse moyenne du train arrière
 - Généralement adopté sur pick-up
- Dispositif 3 canaux – 4 capteurs + stratégie « select low »:
 - Résultat assez semblable au 4 canaux – 4 capteurs si stratégie «select low».
- Dispositif 2 canaux – 4 capteurs
 - Stratégie « select high » à l'avant et «select low» à l'arrière
 - Compromis entre distance d'arrêt et contrôle directionnel

Références

- R.G. Langoria. « Vehicle System Dynamics and Control ». Partim ABS. The University of Texas Austin. 2002.
- A.G. Ulsoy & H. Peng. « Vehicle Control Systems ». Chapter 8 Traction Control. University of Michigan. 1997.
- J.Y. Wong. Theory of Ground Vehicles. 3rd Edition. J. Wiley Interscience. 2001.
- U. Kiencke & L. Nielsen. Automotive Control Systems for Engine, Driveline and Vehicle. Springer Verlag. 2000.
- R. Bosch. Driving Safety Systems. 2nd edition. SAE international. 1999.